
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4382158>

УДК 159.9

Редников Д.В.

Редников Дмитрий Валерьевич, старший преподаватель, ФГБОУ ВО Башкирский Государственный Университет. 450076, Россия, г. Уфа, улица Заки Валиди, 32. E-mail: dvr2005@mail.ru.

Основные подходы современных зарубежных и отечественных исследований к изучению проблем ЭМПАТИИ

Аннотация. В данной статье приведен теоретический анализ понятия «эмпатия», систематизированы положения основных концепций отечественных и зарубежных психологов. Приведены четыре основных определения эмпатии и четыре основных подхода к исследованию эмпатии по Т.П. Гавриловой. Рассмотрены ключевые теории и подходы к определению эмпатии (А.Г. Ковалев, Н.Н. Обозов, И.М. Юсупов, М.Л. Хоффман, З. Фрейд, К.Г. Юнг, К. Роджерс и др.). На основе проведенного анализа автором выделены два основных подхода к рассмотрению эмпатии с точки зрения психологии, которые понимают эмпатию как феномен познания и как феномен общения.

Ключевые слова: эмпатия, анализ, эмоции, результат, личность.

Rednikov D.V.

Rednikov Dmitry Valerievich, Senior Lecturer, Bashkir State University. 450076, Russia, Ufa, Zaki Validi st., 32. E-mail: dvr2005@mail.ru.

The main approaches of modern foreign and domestic research to the study of empathy problems

Abstract. This article presents a theoretical analysis of the concept of «empathy», systematizes the provisions of the main concepts of domestic and foreign psychologists. There are four main definitions of empathy and four main approaches to the study of empathy according to T.P. Gavrilova. Key theories and approaches to the definition of empathy are considered (A.G. Kovalev, N.N. Obozov, I.M. Yusupov, M.L. Hoffman, Z. Freud, K.G. Jung, K. Rogers, etc.). Based on the analysis, the author identifies two main approaches to the consideration of empathy from the point of view of psychology, which understand empathy as a phenomenon of cognition and as a phenomenon of communication.

Key words: empathy, analysis, emotions, result, personality.

В современной науке отмечается значительная заинтересованность в изучении эмпатии и ее связи с другими психическими феноменами (например, с психологическими особенностями личности). Данная проблема актуальна, поскольку современному человеку, помимо владения профессиональными навыками и умениями, необходимо иметь развитую психологическую культуру, неотъемлемой частью которой считается и эмпатия.

Изучению эмпатии как эмоциональной отзывчивости индивида посвящено значительное число работ зарубежных (К.Г. Юнг, К. Роджерс, Х. Кохут) и отечественных (Е.Я. Басин, А.А. Бодалев, В.В. Бойко, Т.П. Гаврилова, Р.Б. Карамуратов и др.) исследователей. Вчувствование в переживания другого человека, стремление понять, оказать помощь и поддержку – это и есть основные проявления эмпатии. Эмпатия как феномен имеет большое значение в процессе овладения личностью основными коммуникативными компетенциями, в понимании других людей и социальной природы человека в целом. Тем не менее, на сегодняшний день ощущается значительный недостаток исследовательских данных, которые бы раскрывали полностью такой важный аспект межличностного общения и взаимодействия людей как эмпатия. Эти данные необходимы для понимания и объяснения многих социальных проблем общества.

Эмпатия как термин был введен в научную психологию в начале XX века для обозначения особой внутренней активности, с помощью которой человек может интуитивно понимать других. Американский психолог Эдвард Титченер перевел немецкое слово «эмпатия» как «вчувствоваться в...» [2, с. 204-216].

Т. Липпс сформулировал первую концепцию эмпатии. Смысл ее заключался в следующем: люди проецируют на воспринимаемый предмет свое эмоциональное состояние и испытывают неприятные или приятные переживания. Таким образом,

эмпатию можно оценивать как особый психический акт [5].

В советскую психологию понятие «эмпатия» было введено Т.П. Гавриловой в начале 1970-х гг. Автор сформулировала четыре основных определения эмпатии, встречающихся в работах зарубежных психологов:

1) прогнозирование реакций других людей, а также понимание их эмоций и аффективных ориентаций (Т. Шибутани);

2) познание через идентификацию (как отождествление) и проекцию (как перенос субъективного содержания на объект), вчувствование в события (Бирея, Арлоу);

3) переживание состояний другого (отдельного человека или группы), аффективная связь с другими людьми (Брем, Бергер);

4) свойство психотерапевта (З. Фрейд, Б. Мери) [2, с. 204-216].

В настоящее время известно четыре основных подхода к исследованию эмпатии:

1) аффективный – эмпатия в этом смысле как способность понимать, что переживает другой, и сопереживать ему в процессе коммуникаций (И.Т. Пашукова). У этого подхода есть два уровня эмпатии: ответная эмоциональная реакция; сопереживание и сочувствие как более сложная форма соучастия с другой личностью;

2) когнитивный – эмпатия как способность распознавать эмоциональное состояние другого индивида;

3) аффективно-когнитивный – эмпатия как способность давать опосредованный эмоциональный ответ на переживания другого (А.Г. Васильев, В.П. Морозов);

4) интегративный – результат эмоциональных и познавательных процессов вместе. Данный подход включает в себя восприятие многообразия информации, получение информации о качестве и содержании переживаний; и построение внутренней модели, которую человек соотносит со своими ценностями и потребностями (В.В. Бойко, Т.П. Гаврилова) [1, с. 26-29].

Некоторые отечественные психологи, опираясь на работы Т.П. Гавриловой, предполагают, что эмпатия может возник-

нать в двух вариантах: как естественное восприятие переживаний других людей или в проблемной ситуации, которая демонстрирует грусть, печаль и сострадание. [2, с. 148].

Известный советский психолог А.Г. Ковалев определяет эмпатию как погружение в эмоциональное состояние других людей после его осознания, благодаря чему личность принимает переживания, мысли и ее намерения, а также и саму личность [6].

Н.Н. Обозов считает эмпатию важнейшим феноменом в социальном взаимодействии. По его мнению, система ценностей человека формируется во многом благодаря эмпатии. Она является ключевым аспектом последующего поведения индивида по отношению к другим людям. Эмпатия таким образом включает в себя три компонента: сопереживание, взаимопонимание и сочувствие. Преобладание какого-либо из трех компонентов (аффективного, гностического или поведенческого) влияет на характер проявлений эмоциональной эмпатии. Адекватное и точное понимание состояния другого может указывать на гностический выраженный компонент. При преобладании аффективного компонента присутствует эмоциональная вовлеченность в состояние другого. Действенный компонент выражается в активной поддержке [7].

Эмпатию как целостный феномен рассматривает И.М. Юсупов. По ее мнению эмпатия является связью сознания с подсознанием. В результате данной связи происходит вхождение во внутренний мир других людей или существ с человеческими качествами [8].

Л.А. Кандыбович и М.И. Дьяченко определяют эмпатию как умение «поставить себя на место другого», то есть вхождение в положение человека и понимание его переживаний [9].

В интроспективной психологии эмпатию понимают как множество эмоциональных явлений. Шотландский психолог Александр Бен утверждал, что, не имея аналогичного опыта переживаний, лич-

ность не может проявлять симпатию к переживаниям другого [10].

Американский психолог М.Л. Хоффман, рассматривая эмпатию, акцентировал внимание на ее когнитивном компоненте. Он определял ее как чувство или эмоцию человека, наблюдающего за состояниями другого, и считал, что основой социального научения является теория замещающего поведения. Основываясь на предположении о том, что нервная система людей схожа, ученый выдвигает гипотезу, согласно которой объект и субъект эмпатии могут испытывать похожие или одинаковые переживания [11]. Данное мнение полностью опровергает индивидуальные особенности процессов восприятия и способов переработки информации.

Психоанализ и неопсихоаналитические направления рассматривают эмпатию как взаимосвязь эмоциональных и когнитивных процессов. (З. Фрейд, К. Юнг, Е. Блейлер, Э. Фромм, Т. Рейк).

В 1905 году определение эмпатии было сформулировано З. Фрейдом. В работе «Остроумие и его отношение к бессознательному», автор отмечал, что психоаналитики пытаются понять мотивы пациентов, ставя себя на их место, сопоставляя со своими личными мотивами. Зигмунд Фрейд подчеркивал в своих исследованиях имитационную природу эмпатии. Он считал идентификацию основным и главным компонентом в социализации, которая помогает человеку осваивать социальные и нравственные нормы [12].

К.Г. Юнг считал эмпатию интроекцией объекта, обоснованной бессознательной проекцией субъектных содержаний. Эмпатия базируется на чувстве уверенности и доверии к объекту.

Классики гуманистической психологии, к которым относятся А. Маслоу, К. Роджерс, В. Франкл, считают перцептивные образы главными причинами действий и поступков. В разработанной К. Роджерсом концепции эмпатия была рассмотрена в сфере повседневных человеческих отношений, семейной жизни [3, с. 101].

Эмпатию К. Роджерс объяснял как один из способов сосуществования с другими людьми. В 1959 году им было предложено следующее определение. Эмпатия – состояние восприятия внутреннего мира другого с сохранением смысловых и эмоциональных оттенков. Другими словами эмпатия это восприятие реальности глазами объекта [3, с. 104].

По степени выраженности эмпатии выделяют следующие уровни:

1. Не эмпаты. Это люди, которые вообще не понимают чувств окружающих. Эмпатические качества полностью отсутствуют, поскольку персоны их вообще не используют, не применяют. Им непонятны и чужды эмоции окружающих, поскольку сами зачастую являются неэмоциональными людьми.

2. Слабые эмпаты. Это люди, которые хорошо чувствуют эмоции окружающих, но быстро истощаются, становятся слабыми из-за их постоянного переживания. Они тяжело переживают проблемы окружающих, тяжесть мира, постоянно пребывают в стрессе. Сопутствующим симптомом их эмпатии становятся боли в голове.

3. Функциональные эмпаты. Это люди, которые хорошо понимают эмоции окружающих, однако не воспринимают их близко к сердцу, не переживают их так же, как и люди. Они легко адаптируются и умеют контролировать как собственные, так и чужие переживания. Это происходит за счет хорошо развитого эмоционального интеллекта.

4. Профессиональные эмпаты. Это люди, которые не только распознают эмоции

окружающих, но и умеют ими управлять, менять. Таких лиц очень мало. Они умеют поднять настроение либо, наоборот, его понизить [4].

В.В. Бойко выделял следующие функции эмпатии как сопереживания:

1) усиление степени идентификации с другим;

2) снятие напряжения и чувства дискомфорта, вызванного переживаниями другого;

3) способность удовлетворить собственное благополучие;

4) альтруистическая стратегия поведения и взаимодействия с мотивом «за другого» [14].

Проанализировав основные подходы зарубежных и отечественных исследований понятия эмпатии, можно выделить два основных направления ее понимания в зависимости от основного контекста его рассмотрения:

1) форма понимания чувств и переживаний другого человека – эмпатия как феномен познания;

2) форма реагирования на переживания и чувства других – эмпатия как феномен общения, отношений между людьми.

Таким образом, исходя из вышесказанного, можно справедливо полагать, что эмпатия является важным аспектом межличностного взаимодействия, который на сегодняшний день находит отражение в трудах многих отечественных и зарубежных ученых, и рассматривается в контексте различных подходов к его определению.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Алаева М.В. Эмпатия как один из инструментов понимания психического состояния другого человека // Вестник Мордовского университета. 2011. №2. С. 26-29.
2. Гаврилова Т.П. Утверждение эмпатии // Журнал практического психолога. 2018. С. 204-216.
3. Роджерс К. Эмпатия. Психология эмоций / Под ред. В.К. Вилюнаса, Ю. Б. Гиппенрейтер. М: Издательство Московского университета, 2014. 215 с.
4. Эмпатия // psytheater.com. URL: <http://psytheater.com/empatiya.html>
5. Липпе Т. Самосознание, ощущение и чувство / пер. с нем. с предисл. и примеч. М.А. Лихарева. СПб.: Слово, 1910. 84 с.

6. Ковалев А.Г. Эмпатия и процесс практического познания одной личности другой // Теоретические и прикладные проблемы психологии познания людьми друг друга. Краснодар, 1975. С.42-45.
7. Обозов Н.Н. Межличностные отношения. Ленинград: Издательство Ленинградского университета, 1979. 150 с.
8. Юсупов И.М. Психология эмпатии: теоретические и прикладные аспекты: дисс. док. псих. наук. СПб., 1995. 225 с.
9. Дьяченко М.И., Кандыбович Л.А. Психология высшей школы. Минск: Тесей, 2003. 352 с.
10. Бен А. Психология. М.: Изд-во Н.Н. Прокоповича, 1906. Т. 21. 104 с.
11. Hoffman M. Empathy and moral development. Cambridge: Cambridge University Press, 2000. 26 p.
12. Фрейд З. Остроумие и его отношение к бессознательному / пер. Додельцев Р. Издательство: Азбука, 2015. 288 с.
13. Юнг К.Г. Психологические типы / пер. Лорие С., Зеленский В. Ред. Дамте Д.С. Издательство: Академический проект, 2019. 538 с.
14. Бойко В.В. Энергия эмоций в общении: взгляд на себя и других. М., 1996. 472 с.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Alaeva M.V. Jempatija kak odin iz instrumentov ponimanija psihicheskogo sostojanija drugogo cheloveka // Vestnik Mordovskogo universiteta. 2011. №2. S. 26-29.
2. Gavrilova T.P. Utverzhenie jempatii // Zhurnal prakticheskogo psihologa. 2018. S. 204-216.
3. Rodzhers K. Jempatija. Psihologija jemocij / Pod red. V.K. Viljunasa, Ju. B. Gippenrejter. M: Izdatel'stvo Moskovskogo universiteta, 2014. 215 s.
4. Jempatija // psytheater.com. URL: <http://psytheater.com/empatiya.html>
5. Lipps T. Samosoznanie, oshhushhenie i chuvstvo / per. s nem. s predisl. i primech. M.A. Lihareva. SPb.: Slovo, 1910. 84 s.
6. Kovalev A.G. Jempatija i process prakticheskogo poznanija odnoj lichnosti drugoj // Teoreticheskie i prikladnye problemy psihologii poznanija ljud'mi drug druga. Krasnodar, 1975. S.42-45.
7. Obozov N.N. Mezhlichnostnye otnoshenija. Leningrad: Izdatel'stvo Leningradskogo universiteta, 1979. 150 s.
8. Jusupov I.M. Psihologija jempatii: teoreticheskie i prikladnye aspekty: diss. dok. psih. nauk. SPb., 1995. 225 s.
9. D'jachenko M.I., Kandybovich L.A. Psihologija vysshej shkoly. Minsk: Tesej, 2003. 352 s.
10. Ben A. Psihologija. M.: Izd-vo N.N. Prokopovicha, 1906. T. 21. 104 s.
11. Hoffman M. Empathy and moral development. Cambridge: Cambridge University Press, 2000. 26 p.
12. Frejd Z. Ostroumie i ego otnoshenie k bessoznatel'nomu / per. Dodel'cev R. Izdatel'stvo: Azbuka, 2015. 288 s.
13. Jung K.G. Psihologicheskie tipy / per. Lorie S., Zelenskij V. Red. Damte D.S. Izdatel'stvo: Akademicheskij proekt, 2019. 538 s.
14. Bojko V.V. Jenergija jemocij v obshhenii: vzgljad na sebja i drugih. M., 1996. 472 s.

Поступила в редакцию 02.11.2020.

Принята к публикации 05.12.2020.

Для цитирования:

Редников Д.В. Основные подходы современных зарубежных и отечественных исследований к изучению проблем эмпатии // Гуманитарный научный вестник. 2020. №11. С. 172-176. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2020/11/Rednikov.pdf>